

напрямів словникової роботи, зокрема: розширенню, активізації та уточненню словникового запасу студентів.

Висновки із цього дослідження та перспективи в цьому напрямку. Таким чином, вивчення й аналіз діяльності майбутніх учителів початкової школи дозволяє стверджувати, що рівень сучасної мовної грамотності, особливо на рівні лексики, є невисоким. Це передусім створює протиріччя між новими вимогами до педагогічної праці та фаховим рівнем випускників вищої педагогічної школи, між потребою майбутніх фахівців у подальшому професійному розвитку та можливостями традиційної системи навчання. У цьому контексті важливим видається питання перегляду та реформування сучасної системи мовної освіти, особливо на нефілологічних спеціальностях. У своєму дослідженні ми проаналізували тільки один із компонентів мовної

підготовки майбутнього вчителя початкової школи, проте професійна мовна освіта не обмежується тільки цією складовою.

Список літератури:

1. Бистрова Ю.В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право та інноваційне суспільство. 2015. №1 (4). С. 27–33.
2. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: підручник, 3-тє видання. Київ: ВЦ «Академія», 2008. 464 с.
3. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: навч. посіб. Київ: ВЦ «Академія», 2007. 360 с.
4. Пентелюк М. Мовленнєві помилки та принципи їх класифікації. УМЛШ. 2003. № 5. С.26–29.

THE CONCEPT OF THE CREATIVE NATURE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY ON THE MATERIAL OF AN OPEN LESSON AT THE AZERBAIJAN SPORTS ACADEMY

Tagieva E.

*PhD in Pedagogy, Associate Professor
ASAPES*

КОНЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МАТЕРИАЛЕ ОТКРЫТОГО УРОКА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СПОРТИВНОЙ АКАДЕМИИ

Тагиева Э.С.

*доктор философии по педагогике, доцент
Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7778982>*

Abstract

Within the framework of the theory of innovative teaching technologies, the concept of creative pedagogical activity is put forward in the article. The scenario of each lesson is the sphere of creative activity of the teacher. Pedagogical creativity implies that the teacher has the following personal qualities: creative imagination, innovative thinking, the need to search for new information, constant striving for excellence, the ability to effectively combine working forms, means and methods. The article also discusses the use of project tasks for personal creative self-realization. The use of creative and productive tasks helps teachers replace passive listening and retelling with the active participation of students in the learning process, developing their cognitive, creative (constructive) and communication skills, thereby contributing to the effectiveness of the modern learning process.

Аннотация

В рамках теории инновационных технологий обучения в статье выдвигается концепция творческой педагогической деятельности. Сценарий каждого урока является сферой творческой деятельности учителя. Педагогическое творчество предусматривает наличие у педагога следующих личностных качеств: творческого воображения, нестандартного мышления, потребности в поиске новой информации, постоянного стремления к совершенству, способности эффективно сочетать рабочие формы, средства и методы. Также в статье рассматривается использование проектных заданий для личностной творческой самореализации. Использование творческих и продуктивных заданий помогает учителям заменить пассивное слушание и пересказ активным участием учащихся в учебном процессе, развивая их познавательные, творческие (конструктивные) и коммуникативные навыки, способствуя тем самым эффективности современного учебного процесса.

Keywords: the concept of learning, pedagogical activity, open lesson, pedagogical creativity, creative self-education, creative teacher, project activity.

Ключевые слова: концепция обучения, педагогическая деятельность, открытый урок, педагогическое творчество, творческое самовоспитание, креативный учитель, проектная деятельность.

Актуальность темы. 2023 год объявлен в Азербайджане «Годом Гейдара Алиева». 10 мая 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева (1923-2003). Основоположник современного независимого азербайджанского государства, выдающийся политический и государственный деятель Г.Алиев являлся ещё и настоящим учителем страны. Великий лидер Азербайджана говорил: «Я не знаю звания выше, чем учитель. Самая важная задача учителя - подготовить ценных граждан для нашего общества, народа, страны (наш перевод). Məktəbin, müəllimlərin ən əsas vəzifəsi bizim cəmiyyətimizə, xalqımıza, ölkəmizə dəyərli vətəndaşlar hazırlamaqdır» [1, с.121] Современное общество предъявляет высокие требования к преподавателям в любом образовательном учреждении. Концепция модернизации современного образования направлена на повышение качества, доступности и эффективности образования, что определяет необходимость внедрения новой модели развития образовательного потенциала. В основном это связано с необходимостью индивидуализации педагогического процесса, так как возникает необходимость развития одарённых детей, с одной стороны, и создания условий для развития учащихся с особыми педагогическими потребностями, с другой. В достижении этой цели большую роль играет учитель-наставник, который направляет деятельность воспитанника, помогает ему там, где это необходимо, и позволяет ему действовать там, где он может действовать самостоятельно.

Педагогическая деятельность – это особый вид социальной деятельности, направленный на передачу культурно-исторического опыта от старшего к младшим поколениям, создание условий для их личностного развития и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в обществе. Педагогическая деятельность по своей сути является творческой работой. Педагогическое творчество является важной частью обучения навыкам. Его сущность проявляется в высоком обучающем и воспитательном эффекте интерактивного обучения системы «преподаватель – обучаемые». Творческая работа – это творческий подход, нестандартные, нетрадиционные решения. Она требует высокой степени мобильности и динамичности, умения анализировать ситуацию, прогнозировать, правильно выбирать средства и методы, оценивать результаты работы.

О личности педагога в свое время рассуждали Н.Туси, Я.А. Коменский, А.Дистервег, К. Ушинский, А. Макаренко, В. Сухомлинский, Ю. Бабанский, Ю.Р.Талыбов. Есть хорошее высказывание П.П. Блонского: «Настоящий учитель не энциклопедический словарь, но Сократ» [5, с.73]. В своей научной и педагогической деятельности, продолжая традиции ведущих зарубежных и отечественных педагогов, мы стремимся применять инновационные технологии обучения, воспитания и развития, создавать условия для интересной учёбы, повышения самостоятельности, интеллектуальной

и творческой активности студентов спортивных факультетов Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта. Педагогическая деятельность в рамках технологии открытого урока-лекции «Компоненты педагогической деятельности и педагогическое творчество», проведённого нами 9 декабря 2022 года, включала следующие задачи: создание познавательной мотивации, стимулирование разнообразной деятельности студентов групп 311R1, 311R2 факультета «Учитель физвоспитания и допризывной подготовки»; ознакомление с учебными целями; разъяснение плана обучения; чёткую и последовательную разработку принципов, методов, средств обучения, воспитания; компьютерную презентацию и изложение лекционного материала посредством внедрения информационно-коммуникационной технологии; педагогическую диагностику, организацию текущего контроля за усвоением учебного материала с привлечением занимательной педагогики; парные, групповые, коллективные формы организации учебного процесса; повышение уровня актуальности современной системы образования специалистов спортивных специальностей; осуществление рефлексии, оценивание результатов творческой деятельности преподавателя и проектной деятельности студентов.

В плане открытого урока-лекции были сконцентрированы основные вопросы:

1. Педагогическая деятельность: цель, задачи, виды и специфика.
2. Педагогические умения и способности учителя.
3. Структура педагогической деятельности. Функциональные компоненты педагогической деятельности: *гностический, проектировочный, конструктивный, коммуникативный, организаторский*.
4. Понятие о педагогическом творчестве. Критерии педагогического творчества.
5. Творческая деятельность учителя. Проектная работа студентов «Креативный учитель».

Следует отметить, что каждому понятию педагогики соответствует множество **теорий**. Рассмотрим содержание открытого занятия, в котором последовательно излагаются различные **концепты**: педагогическая деятельность, педагогические способности, педагогическое мастерство, педагогическое взаимодействие, педагогическое творчество, педагогическая креативность. Хорошо разработанная учебная программа и другие формы организации учебного процесса очень важны для успешного проведения учебной программы. Творческие педагоги обладают педагогическим мастерством, когда учебная программа логически продумана, правильно построена, ее план разработан в соответствии с педагогическими принципами и правилами, осуществляется по назначению и достигает поставленных целей. Сценарий каждого урока является сферой творческой деятельности учителя. Среди отечественных учёных, внёсших вклад в национальную педагогику следует назвать Н.М.Кязимова, который считает, что «как режиссёр творит

спектакль, так и учитель творит занятие. Занятие – произведение учителя (наш перевод)» [2, с.195].

Имея общую структуру и опираясь на результаты диагностики, преподаватели могут разработать сценарий для каждого урока в зависимости от уровня развития обучаемых. Современные педагоги – это педагоги, обладающие предметными знаниями и знаниями психологической педагогики, обладающие высокими профессиональными качествами, способные помочь детям найти подходящий путь самореализации и стать самостоятельной, творческой и уверенной в себе личностью. Неотъемлемой частью личности современного педагога является творчество. Творческие учителя должны обладать определенными педагогическими навыками. Чтобы быть компетентным, преподаватель должен обладать следующими педагогическими навыками, которые включают:

- проектировочные умения (педагог-сценарист);
- адаптационные умения (педагог-режиссер);
- коммуникативные умения (педагог-коммуникатор, речевой партнёр);
- организационные умения (педагог-организатор);
- умения контроля и самоконтроля (педагог-руководитель);
- исследовательские умения (педагог-исследователь, экспериментатор).

Профессионально-педагогическая деятельность – это вид деятельности, содержанием которой является обучение, воспитание, развитие обучающихся. Структура педагогической деятельности представляет собой единство субъекта и объекта, цели, задачи, предмета, средства и результата. *Субъектами* педагогической деятельности являются педагоги, родители, группа (коллектив) учащихся. *Объектом* является тот, кого воспитывают, формируют как личность. При самовоспитании, самообразовании субъект и объект совпадают. Объект педагогической деятельности сам по себе является субъектом. Общая цель педагогической деятельности – приобщение человека к культурным ценностям и формирование разносторонней личности. Реализация общей цели образовательной деятельности связана с формированием образовательной среды, организацией деятельности учащихся, созданием учебных коллективов, развитием личности и другими социальными воспитательными задачами. Реализация общей цели педагогической деятельности связана с решением таких социально-педагогических задач, как формирование воспитательной среды, организация деятельности воспитанников, создание воспитательного коллектива, развитие индивидуальности личности.

Предметом педагогической деятельности является общее развитие личности: физическое, психологическое, духовное, интеллектуальное и др. Отдельные направления развития становятся предметами на определенных этапах педагогической деятельности.

К средствам педагогической деятельности относятся содержание учебного процесса и различные носители информации (литература, средства массовой информации, технические средства и др.). Результат – это фактические итоги педагогической деятельности.

Профессиональная педагогическая деятельность носит гуманистический характер.

Назовём основные признаки:

- Преподавательская деятельность осуществляется специалистами, обладающими необходимыми знаниями и навыками, для реализации которых предусмотрены специальные формы обучения: курсы, лекции, семинары, самостоятельная работа, консультации.

- Наличие конкретных целей: чему-то научить учащегося, передать ему совокупность знаний, сформировать навыки и умения, воспитать его, развить его способности, интересы, мышление, память, воображение и т. д.;

- Цели во многом определяют содержание обучения, воспитания, образования;

- между учеником и учителем существуют особые отношения (коммерческие, официальные, нормативные);

- результаты учебной деятельности (особенно педагогической) могут быть рассмотрены, результатом являются знания и умения учащихся, результаты воспитания могут быть менее очевидны – они в значительной степени «запаздывают»;

- Настоящие учителя используют любую возможность повлиять на учеников: неформальные беседы, частные беседы, обсуждение проблем учеников, советы, поддержка, помощь.

Чтобы разобраться в природе педагогической деятельности, обратимся к ее структуре. Педагогическая деятельность многофункциональна. По функциям выделяют следующие компоненты педагогической деятельности:

- *гностический* – это деятельность по изучению, исследованию (диагностированию) педагогических объектов и явлений. Предметом и результатом гностической деятельности является знание педагогом содержания педагогического процесса, педагогических средств, технологий; знание о структуре, видах и способах организации деятельности в процессе воспитания и обучения;

- *проектировочный* – постановка целей обучения и воспитания, определение способов их достижения;

- *конструктивный* – отбор учебного материала, планирование и построение учебного процесса и т.д.;

- *коммуникативный* – установление педагогически целесообразных отношений в системе «учитель-студент», «студент-студент, умение учителя общаться с учащимися, коллегами по работе;

- *организаторский* связан с реализацией намеченных планов по организации учебно-воспитательного процесса, включение учащихся в различные виды работ, формирование классного коллектива.

Принято выделять компоненты профессиональной деятельности спортивного педагога: конструктивный, организаторский, коммуникативный, гностический, двигательный».

- *Двигательный компонент* деятельности отражает прежде всего умение учителя выполнять физические упражнения. Правильный показ того или иного физического упражнения, входящего в программу обучения, определяет эффективность учебной деятельности школьников [17, с.68].

Все эти мероприятия осуществляются в рамках учебно-воспитательной работы. Преподавание – это управление сознательной и активной учебной деятельностью учащихся, направленное на приобретение ими знаний и развитие навыков и умений. Общие черты преподавания:

- осуществляется в рамках различных организаторских форм, имеет временные ограничения, определённую цель и варианты её достижения;
- важнейшим критерием эффективности преподавания является движение учебных целей и решение задач;
- содержание и логика обучения чётко представлены в программах обучения;
- критерий эффективности – уровень освоения знаний и умений, овладения способами решения учебно-познавательных и практических задач;
- результаты учения почти однозначно определяются преподаванием и фиксируются в качественно-количественных показателях.

Процесс преподавания проходит следующие основные этапы:

- планирование;
- организация деятельности учащихся;
- регулирование и корректировка процесса обучения (на основе непрерывного текущего контроля);
- оценка и анализ результатов;
- выбор путей дальнейшего педагогического взаимодействия.

Необходимо помнить, что педагогическое сотрудничество – это взаимодействие двух миров: педагога и обучающегося. Вот как говорит об этом О.А.Казанский: «Я знаю, что учиться очень трудно; я не буду облегчать тебе жизнь – «подслащивать пиллюлю» знаний, умений, навыков – просто я могу помочь тебе, как врач помогает больному, стараясь не просто облегчить боль, а вылечить человека» [9, с.25].

Профессиональные качества учителей играют важную роль, так как являются основными показателями уровня *педагогического мастерства*. Преподаватели должны в первую очередь обладать необходимыми знаниями и навыками для осуществления профессиональной деятельности. Его профессиональная квалификация должна соответствовать общепринятым требованиям и стандартам в области его знаний. Педагогическая деятельность также является искусством сама по себе, поскольку учитель не может добиться желаемых результатов без включения своего личного творческого видения способа выполнения тех или иных проектов. Педа-

гогическая эрудиция является важнейшим условием педагогического мастерства. «Основное свойство личности, отличающее известного азербайджанского педагога, профессора Аждара Агаева от других коллег, – считает проф. Ф.А.Рустамов, – эрудированность. Ему принадлежит богатое педагогическое, литературно-художественное, журналистско-публицистическое наследие» (перевод наш) [3, с.12].

Творчество – это деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей. Творческая деятельность осуществляется на основе способностей, мотивации, знаний и навыков, благодаря чему создаются продукты с новизной, оригинальностью и уникальностью. *Педагогическое творчество* – это процесс самореализации индивидуальных, психологических и интеллектуальных сил и способностей личности педагога в профессиональной деятельности. Различные этапы творческого процесса (возникновение идеи, разработка, реализация и др.) взаимосвязаны во времени и требуют быстрого перехода от одного к другому; если они допускаются в деятельности писателя, художника, ученого, то в действительности они исключаются из профессиональной деятельности преподавателя (преподаватель ограничен количеством часов, отводимых на исследовательскую тему, раздел и т. д.). На занятиях возникают непредвиденные проблемные ситуации, требующие квалифицированного решения, которые педагоги создают совместно со студентами и коллегами по учебному процессу. Атмосфера творческого поиска – мощный мотиватор. Преподаватель, как специалист в определенной области знаний, демонстрирует учащимся творческое отношение к профессиональной деятельности. Уровень творчества педагога в деятельности отражает степень использования им своих способностей для достижения поставленных целей. В связи с этим креативность педагогической деятельности является ее важнейшей чертой. Учитель, работающий творчески, создает свою систему обучения, но это лишь средство для получения наилучшего результата в данных условиях. Творческий потенциал личности педагога формируется на основе накопленного им социального опыта, психолого-педагогических и дисциплинарных знаний, новых идей, умений и навыков, позволяющих ему находить и применять оригинальные решения, новаторские формы и методы, повышая тем самым производительность труда. его профессиональных функций. Только знающие и специально подготовленные педагоги путем творческого воображения и творческого экспериментирования могут находить новые и оригинальные методы и средства решения задач на основе глубокого анализа новых ситуаций и понимания сути проблем. Но опыт подсказывает, что творить могут только люди, которые серьезно относятся к своей работе и постоянно стремятся повышать свой профессионализм, пополнять свои знания и учиться на опыте. В современной научной литературе педагогическое творчество понимается

как процесс решения педагогических задач в изменяющихся условиях. Обращаясь к решению бесчисленного множества типовых и нестандартных задач, педагог, как и всякий исследователь, строит свою деятельность по общим правилам эвристического поиска.

Нередко спектр проявлений творчества учителя невольно сужается, сводя их к нестандартным, примитивным решениям педагогических задач. В то же время творчество педагогов проявляется и в решении коммуникативных задач, которые являются фоном и основой педагогической деятельности. В.А. Кан-Калик акцентирует внимание на субъектно-эмоциональной, а также логико-педагогической сторонах творческой деятельности учителя, подробно описывая коммуникативные умения, особенно проявляющиеся при решении ситуационных задач. К таким навыкам относятся управление своим психическим и эмоциональным состоянием, умение действовать на публике (оценивать общение, использовать различные приемы привлечения внимания аудитории или отдельных учащихся и т. д.) и т. д. [10, с.193].

Педагогическое творчество не возникает само по себе. Критерии педагогического творчества сводятся к следующему:

- умение внедрять теоретические и методические знания, новаторство в педагогическую деятельность;
- разработка новых концепций, приемов, форматов, методов и средств обучения, воспитания и их оригинальных сочетаний;
- способность принимать решения в нестандартных ситуациях;
- способность к рефлексивной оценке собственной деятельности и ее результатов.

У *креативного* учителя творческие ученики. Одним из значимых направлений подготовки бакалавров спортивной академии, будущих учителей, тренеров физической культуры и спорта является *развитие их творческих способностей*. Развитию творческих способностей студентов на открытом занятии способствовали разнообразные игровые задания (дидактические сказки, тесты, диктанты, педагогические ситуации и задачи ребусы и кроссворды, стихи) из занимательной педагогики [11, с.47-58]. Осуществление проектной работы «Креативный педагог» способствовало подлинному творческому взаимодействию преподавателя и студентов. На открытом уроке студенты представили незабываемые презентации группового проекта, выполненного ими в рамках педагогического исследования и описания творческой деятельности лучших учителей азербайджанских школ. Творчество студентов, их креативные работы оказались настолько интересными, отражающими творческую атмосферу нестандартного открытого занятия, что захотелось поделиться ими со всеми, кому интересна наша педагогическая наука, кто связал свою жизнь, профессиональную деятельность с преподавательским, учительским делом. На открытом занятии присутствовал замдекана факультета «физвоспитания и допризывной подготовки»

ASAPES доц.Б.И.Меджидов, который поблагодарил преподавателя за проведенный на высоком уровне открытый урок по педагогике.

Результаты исследования. В настоящее время творчество и творческая деятельность определяют ценность человека, поэтому формирование творческой личности учителя имеет сегодня не только теоретическое, но и практическое значение. Одной из основных задач современного образования является раскрытие творческих возможностей всех участников образовательного процесса: учащихся, преподавателей. Концептуальный характер технологии обучения предполагает, что каждая технология обучения должна основываться на определенных научных концепциях для достижения образовательных целей. В условиях инновационного образования важнейшими качествами человека являются инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, способность к выбору жизненного пути, непрерывное обучение и стремление к успеху. Личное творчество учителя воплощается во всех аспектах педагогической деятельности. Креативность определяется потенциалом личности педагога и формируется на основе накопленного им социального опыта, новых идей, умений и навыков, позволяющих находить и применять уникальные решения, новаторские формы и методы. Наша успешная педагогическая, научно-исследовательская деятельность дала положительные результаты. Студенты стали более самостоятельными, творческими, уверенными в себе специалистами.

Каждый урок должен быть организован как творческий процесс. Только эрудированный, креативный и имеющий специальную подготовку педагог способен найти новые, оригинальные пути и способы решения проблемы организации эффективного и увлекательного урока.

Список литературы:

1. Əliyeva M.A. Müdrük fikirlər. B., 2008, 399с.
2. Kazimov N.M. Ali məktəb pedaqogikası. Bakı: «Çıraq» nəşriyyatı, 2011, 392 səh.
3. Rüstəmov F.A. Görkəmli alim, müdrük müəllim // Azərbaycan müəllimi, 6.10.2017, səh.12.
4. Азаров Ю.П. Тайны педагогического мастерства – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. 432 с.
5. Богомолова Л.И. Антология гуманной педагогики. М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2000, 224 с.
6. Введение в педагогическую профессию: курс лекций / В.А.Капранова и др.: под общ. ред. В.А.Капрановой. – Минск: Новое знание, 2015, 176с.
7. Гуськова А.П., Сотин Б.В. Популярный словарь русского языка.Толково-энциклопедический. М.: Русский язык- Медиа, 2003, 869 с.
8. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. М.: Знание, 2013,364 с.

9. Казанский О.А. Педагогика как любовь. М., 1995, 132 с.
10. Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник. М.: КНОРУС, 2010, 744 с.
11. Мынбаева А.К. Занимательная педагогика. Алматы, 2007, 102 с.
12. Полиаспектная подготовка современного педагога: Коллективная монография / Науч. ред. Г.А. Медяник. М., 2011, 238 с.
13. Слостенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие. – М.: «Академия», 2002, с. 42-44.
14. Тагиева Э.С. Профессиональная компетентность преподавателя как фактор эффективного руководства научно-исследовательской работой студентов в спортивной академии / ASAPES Sport Science Journal Academy of Physical Education and Sport, vol. 2, № 4, 2020, pp. 93-99.
15. Тагиева Э.С. Технология патриотического воспитания студентов спортивной академии на примере открытого урока «Флаг-символ государства». Межвузовский сборник научных статей «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук». Баку: «Мутарджим», № 1, 2022, с. 233-240.
16. Щербакова Т.Н. Творчество в деятельности современного педагога / Т.Н. Щербакова // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы IV междунар. науч. конф. Уфа, 2013, с. 21-25.
17. Ямалетдинова Г.А. Педагогика физической культуры и спорта. [учеб. пособие]. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014, 244 с.